

PROPOSTA DE EXPERIMENTO INTEGRANDO PBL E SALA DE AULA INVERTIDA COM ESP8266 PARA MONITORAMENTO DE TEMPERATURA, UMIDADE E CÁLCULO DA CARGA TÉRMICA DO AMBIENTE

Huesdra Nogueira de Campos
Departamento IV – Engenharia
Elétrica
Instituto Federal de Goiás (IFG)
Goiânia, Brasil
ORCID: 0009-0000-8653-9688

Carlos Roberto da Silveira Júnior
Departamento IV – Engenharia
Elétrica
Instituto Federal de Goiás (IFG)
Goiânia, Brasil
ORCID: 0000-0003-2891-929X

Alana Magalhães da Silva
Departamento IV – Engenharia
Elétrica
Instituto Federal de Goiás (IFG)
Goiânia, Brasil
ORCID: 0000-0003-2027-1783

Resumo - Apresenta-se a implementação de um sistema de monitoramento de temperatura e umidade utilizando sensores DHT11/DHT22 e o microcontrolador ESP8266 em uma sala de aula de 20 m². O sistema coleta dados em tempo real e os envia à plataforma IoT *ThingSpeak*, permitindo análise contínua das variáveis ambientais. A partir dos dados coletados, os alunos realizam o cálculo da carga térmica sensível do ambiente, comparando-a à capacidade de refrigeração dos aparelhos de ar-condicionado instalados, verificando se os valores em BTU/h estão adequados ao volume. A metodologia combina o Aprendizado Baseado em Projetos (PBL) e a Sala de Aula Invertida, proporcionando experiência integrada e prática. Os resultados podem indicar a necessidade de ajustes no dimensionamento do sistema de climatização.

Palavras-Chave- BTU, controle térmico, ESP8266, IoT, PBL, sala de aula invertida.

EXPERIMENT PROPOSAL INTEGRATING PBL AND FLIPPED CLASSROOM WITH ESP8266 FOR TEMPERATURE AND HUMIDITY MONITORING AND THERMAL LOAD CALCULATION

Abstract - This paper presents the implementation of a temperature and humidity monitoring system using DHT11/DHT22 sensors and the ESP8266 microcontroller in a 20 m² classroom. The system collects data in real time and transmits them to the *ThingSpeak* IoT platform, enabling continuous analysis of environmental variables. Based on the collected data, students calculate the sensible heat load of the environment and compare it with the rated cooling capacity of the installed air conditioning units, verifying whether their BTU/h ratings are adequate for the room volume. The methodology combines Project-Based Learning (PBL) and the Flipped Classroom, providing an integrated and practical learning experience. The results may indicate the need for adjustments to the system sizing.

Keywords - BTU, ESP8266, flipped classroom, IoT, PBL, thermal control.

I. INTRODUÇÃO

A automação predial tem se tornado cada vez mais relevante com o avanço da Internet das Coisas (IoT) e Redes de Sensores Sem Fio (WSN), permitindo o controle em tempo real de variáveis ambientais como temperatura, umidade e qualidade do ar. O uso dessas tecnologias não apenas melhora o conforto dos ocupantes, mas também otimiza o consumo de energia em edifícios, alinhando-se com os princípios de sustentabilidade e eficiência energética [1,2]. Estudos experimentais recentes confirmam que a temperatura e a umidade relativa de salas de aula afetam diretamente o desempenho cognitivo dos alunos, reforçando a importância do monitoramento contínuo dessas variáveis [3]. Entre as tecnologias mais relevantes para a automação predial, destaca-se o uso de microcontroladores como o ESP8266, que permite a comunicação via Wi-Fi com plataformas de monitoramento, como o *ThingSpeak* [4,5,6].

No contexto educacional, a implementação de sistemas de IoT permite que os estudantes desenvolvam habilidades técnicas e analíticas aplicáveis em ambientes reais de trabalho, principalmente quando integrados com metodologias ativas, como o Aprendizado Baseado em Projetos (PBL) [7] e a Sala de Aula Invertida [8,9], conforme Figura 1. Trabalhos recentes demonstram que a integração de microcontroladores IoT com PBL em disciplinas de engenharia eleva significativamente a confiança de aprendizado percebida pelos alunos [10], reforçando a viabilidade da abordagem adotada neste trabalho. As metodologias incentivam os alunos a aplicarem seus conhecimentos teóricos na solução de problemas práticos, como o desenvolvimento de sistemas IoT para controle ambiental.

Figura 1: Modelo de sala invertida implementada [8]

Assim, este trabalho apresenta uma proposta de experimento que visa capacitar os alunos a projetar e implementar um sistema de monitoramento de temperatura e umidade utilizando o microcontrolador ESP8266 e sensores DHT11/DHT22 [4], além de avaliar o rendimento térmico projetado para o ambiente por meio do cálculo da carga térmica sensível do ambiente e à verificação da adequação da capacidade de refrigeração dos equipamentos de ar-condicionado instalados [11].

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Internet das Coisas e Redes de Sensores Sem Fio

A IoT tem proporcionado avanços em diversas áreas, incluindo a automação predial, ao permitir que dispositivos conectados monitorem e controlem sistemas ambientais em tempo real. As Redes de Sensores Sem Fio (WSN) constituem uma tecnologia fundamental dentro da IoT, pois permitem que sensores distribuídos coletem dados em diferentes pontos de um ambiente e transmitam essas informações para uma central de controle [13].

Estudos recentes têm demonstrado a viabilidade de soluções IoT de baixo custo para monitoramento multiparamétrico em salas de aula, integrando sensores de temperatura, umidade relativa e qualidade do ar em implantações densas [12]. A WSN, em conjunto com a IoT, traz eficiência e agilidade ao gerenciamento predial, permitindo o controle inteligente de sistemas como climatização, iluminação e segurança. Esses sistemas utilizam diferentes protocolos de comunicação sem fio, tais como Wi-Fi, ZigBee e LoRa, conforme a aplicação e os requisitos de alcance e consumo de energia [2].

B. Microcontrolador ESP8266 e Sensores DHT

O ESP8266 é um microcontrolador com conectividade Wi-Fi amplamente utilizado em projetos de IoT devido ao baixo custo e à flexibilidade. Permite a integração com sensores DHT para medição de temperatura e umidade relativa [5]. Neste experimento, adota-se o sensor DHT22, que apresenta maior precisão ($\pm 0,5^\circ\text{C}$ e $\pm 2\%$ UR) em relação ao DHT11 ($\pm 2^\circ\text{C}$ e $\pm 5\%$ UR), sendo mais indicado para ambientes com requisitos de monitoramento térmico [6].

Os sensores são conectados ao ESP8266, que envia os dados à plataforma *ThingSpeak*, na qual podem ser

visualizados em tempo real [4]. Plataformas IoT como o *ThingSpeak* permitem o armazenamento, a análise e a visualização dos dados coletados de forma simplificada, facilitando a tomada de decisões automáticas ou manuais para o controle de sistemas prediais.

C. Metodologias Ativas: PBL e Sala de Aula Invertida

O PBL e a Sala de Aula Invertida são metodologias educacionais complementares. Na Sala de Aula Invertida, os alunos assimilam o conteúdo teórico de forma assíncrona, fora da sala de aula, por meio de vídeos, leituras e exercícios preparatórios; o tempo presencial é então dedicado à discussão, resolução de dúvidas e aprofundamento [8,9]. O PBL, por sua vez, estrutura o aprendizado em torno de um problema ou projeto autêntico, exigindo que os alunos apliquem conhecimentos multidisciplinares para desenvolver uma solução funcional [7]. A combinação das duas abordagens — com a fase invertida alimentando a fase projetual — tem se mostrado eficaz no ensino de disciplinas tecnológicas, pois permite que os alunos adquiram compreensão mais profunda dos conceitos por meio da prática [7,8,9,10].

Neste contexto, os alunos estudam a teoria por conta própria, fora do ambiente de sala de aula, e aplicam esse conhecimento durante o desenvolvimento do projeto prático, no qual devem implementar o sistema de monitoramento de temperatura e umidade, calcular a carga térmica sensível do ambiente e propor soluções para o controle ambiental de uma sala.

D. Carga Térmica Sensível e Dimensionamento de Sistemas de Ar-Condicionado

A carga térmica de um ambiente é composta por duas parcelas: a carga sensível, associada à variação de temperatura, e a carga latente, associada à variação de umidade relativa e à remoção de vapor d'água. A carga sensível total resulta da combinação dos seguintes mecanismos: (i) condução de calor pela envoltória (paredes, cobertura e piso), governada pela lei de Fourier e pela resistência térmica dos materiais; (ii) ganhos solares por janelas e superfícies expostas à radiação; (iii) calor sensível gerado por ocupantes (~ 65 W/pessoa em atividade sedentária, segundo a ASHRAE *Handbook — Fundamentals* [16]); (iv) cargas internas de iluminação e equipamentos eletrônicos; e (v) infiltração de ar externo. Em ambientes de aprendizagem, a adequação do sistema de climatização é particularmente relevante, pois condições térmicas inadequadas impactam diretamente o desempenho cognitivo dos estudantes [3]. A norma ABNT NBR 16401-2 [15] estabelece a faixa de conforto entre 23°C e 26°C para ambientes de permanência prolongada com UR entre 35% e 65% (NBR 16401-2: a temperatura máxima admitida aumenta com a redução da umidade relativa).

A capacidade de refrigeração de equipamentos tipo *split* é expressa em BTU/h, onde $1 \text{ BTU/h} \approx 0,293 \text{ W}$. O dimensionamento correto exige que a capacidade nominal seja compatível com a carga total do ambiente. É importante distinguir dois conceitos distintos: a carga térmica sensível (Q_s), que corresponde à taxa de transferência de calor calculada pela Equação (1) em watts ou BTU/h; e a capacidade térmica termodinâmica ($C = m \cdot c$, em J/K), que representa a propriedade de um corpo de armazenar calor. Neste trabalho,

o foco recai sobre Q_s , estimada a partir do balanço do ar insuflado. As propriedades do ar úmido são corrigidas para a altitude local (Goiânia, ~730 m), pois a pressão atmosférica reduzida (~92,9 kPa) altera a densidade ρ e, consequentemente, a massa de ar transportada pelo equipamento. A medição de temperatura de bulbo seco e de bulbo úmido com psicrômetro, associada ao diagrama psicrométrico (Figura 6), permite obter a entalpia do ar na entrada e na saída do evaporador; a velocidade do ar medida com anemômetro na face da serpentina (aletado do evaporador) fornece a vazão volumétrica \dot{V} . Conforme o método descrito em [11], o anemômetro deve ser posicionado na face frontal da serpentina — não na grade de saída —, pois é nessa seção que a velocidade corresponde ao fluxo de ar que atravessa o evaporador. A capacidade total (sensível + latente) é então calculada por $Q = \dot{m} \cdot \Delta h$, convertida para BTU/h para comparação com a capacidade nominal do equipamento. Para confrontar essa grandeza com a carga sensível da Tabela III, utiliza-se a fração sensível: $Q_{s,real} = Q_{real} \times SHR$, onde $SHR \approx 0,90$ para as condições monitoradas ($T = 27,5 \text{ }^\circ\text{C}$, $UR = 34\%$); essa relação torna a comparação entre carga e capacidade conceitualmente consistente.

III. METODOLOGIA

A. Fase Teórica – Sala de Aula Invertida

Nesta fase, os alunos estudam os conceitos teóricos de forma assíncrona, fora da sala de aula, por meio dos materiais disponíveis no Moodle do IFG, com foco nos seguintes tópicos: configuração do ESP8266, características do microcontrolador e integração com sensores de temperatura e umidade; funcionamento da plataforma ThingSpeak e transmissão de dados para a nuvem [4]; e cálculo da carga térmica sensível do ambiente em BTU/h, considerando o volume, a vazão de ar e a variação de temperatura [11].

Os materiais de estudo incluem tutoriais em vídeo, artigos técnicos e guias de configuração, disponíveis na plataforma Moodle do Instituto Federal de Goiás (IFG), além do software IDE Arduino [14]. Cada aluno é responsável por revisar esses materiais antes de iniciar a fase prática em sala de aula. A seguir tem-se a modelagem das etapas, Figura 2.

Figura 2: Etapas do projeto (autor).

B. Fase Prática – PBL

Em sala de aula, os alunos aplicam os conhecimentos adquiridos na fase teórica para implementar o sistema de monitoramento: montagem do circuito utilizando ESP8266 e sensores DHT11/DHT22, os alunos montam o circuito para monitoramento de temperatura e umidade [4,5], conforme Figura 3. Programação do ESP8266: Os alunos programam o microcontrolador para enviar os dados para a plataforma ThingSpeak a cada 30 segundos, onde podem visualizar gráficos das variáveis ambientais monitoradas [4,14].

Figura 3: Montagem do circuito com ESP8266 (autor)

A fase prática é dividida em três etapas principais:

- I. Configuração do Hardware:** Conexão do ESP8266 aos sensores e à rede Wi-Fi, disponível em [4] e datasheet disponível em [5], conforme Figura 3;
- II. Programação:** Escrita e implementação do código de monitoramento, código disponível em [4] e software Arduino IDE disponível em [14], conforme Figura 4;
- III. Coleta e Análise de Dados:** Avaliação dos dados em tempo real e aplicação dos cálculos de carga térmica sensível [4,11], conforme Figura 5.

Figura 4: Tela do Arduino IDE com código em linguagem C (autor)

Figura 5: Tela *ThingSpeak* (autor)

IV. CÁLCULO DA CARGA TÉRMICA DO AMBIENTE

A Tabela I apresenta os dados do equipamento GREE GSWT26-22L(I7) obtidos da plaqueta da unidade evaporadora e as condições medidas pelo ESP8266 registradas no *ThingSpeak*. A Tabela II apresenta as propriedades psicrométricas do ar úmido calculadas para as condições locais (Goiânia, ~730 m de altitude), necessárias à aplicação da Equação (1). Conforme detalhado na Seção II.D, Q representa a carga térmica sensível do fluxo de ar insuflado — não a carga total do ambiente, que inclui ganhos adicionais da envoltória e de ocupantes (Tabela III). A estimativa segue a 1ª lei da termodinâmica em regime permanente [11]:

Tabela I: Dados do equipamento e condições medidas.

Parâmetro	Valor	Fonte
Marca / Modelo	GREE GSWT26-22L(I7)	Plaqueta
Cap. nominal de refrigeração	7.000 BTU/h (2.052 W)	Plaqueta
Vazão de ar nominal (\dot{V})	380 m ³ /h (0,1056 m ³ /s)	Plaqueta
Tensão / Frequência	220 V / 60 Hz	Plaqueta
Ano de fabricação	2003 (23 anos de uso)	Plaqueta
Área / Volume sala	20 m ² / 60 m ³	Medição
Temperatura de retorno (T_{ret})	27,5 °C	<i>ThingSpeak</i>
Umidade relativa (UR)	34%	<i>ThingSpeak</i>

Tabela II: Propriedades psicrométricas calculadas (Goiânia, 730 m).

Propriedade	Valor	
Pressão atmosférica local	92,9 kPa	
T_{bu} entrada (gráfico)	≈ 18,0 °C	$h_{entrada}$
saída (calculado)	≈ 13,1 °C	T_{bu} saída
(aprox.)	≈ 12,6 °C	$h_{saída}$
(gráfico)	8,1 kcal/kg	$\Delta h =$
$h_{entrada} - h_{saída}$	3,9 kcal/kg	Razão de
umidade (W)	8,48 g_v/kg_as	
Massa específica (ρ)	1,062 kg/m ³	
Calor específico (cp)	1,021 J/(kg·K)	
$\rho \times \dot{V} \times cp$	114,8 W/K	
ΔT bulbo seco (sens.)	~14,4 °C	
T insuflamento calculada	~13,1 °C	

$$Q = \rho \cdot \dot{V} \cdot c_p \cdot \Delta T \quad (1)$$

Onde:

- Q é a carga térmica sensível (W);
- ρ é a massa específica do ar úmido (kg/m³);

- \dot{V} é a vazão volumétrica de ar (m³/s);

- c_p é o calor específico do ar úmido a pressão constante (J/(kg·K));

- ΔT é a diferença entre a temperatura de retorno e a temperatura de insuflamento (K).

O resultado em watts é convertido para BTU/h pela relação 1 W ≈ 3,412 BTU/h. A partir dessa análise, os alunos verificam se os aparelhos de ar-condicionado instalados são adequados para manter a temperatura dentro da faixa de conforto. As medições demandam psicrômetro (bulbo seco e bulbo úmido) e anemômetro. Conforme o método da referência [11], o anemômetro deve ser posicionado na face da serpentina do evaporador (face do aletado), e não na grade de saída das aletas. Para o equipamento GREE GSWT26-22L(I7), cujas dimensões da unidade interna são 770 × 250 × 180 mm (conforme manual do fabricante), a área da face da serpentina é estimada em 700 mm × 140 mm = 0,098 m², resultando em velocidade nominal de 380/3600/0,098 ≈ 1,08 m/s na face do evaporador. As temperaturas de bulbo úmido na entrada e na saída do evaporador são relacionadas ao gráfico psicrométrico (Figura 6) para obtenção das entalpias $h_{entrada}$ e $h_{saída}$ em kcal/kg. A capacidade total é então: $Q = \dot{m} \cdot \Delta h$, onde $\dot{m} = \dot{V} \cdot \rho$ e $\Delta h = h_{entrada} - h_{saída}$ [11].

Figura 6: Gráfico psicrométrico.

V. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados coletados pelo ESP8266 ao longo de 3 horas, registrados no *ThingSpeak*, indicaram temperatura média de 27,5 °C e umidade relativa de 34% na sala monitorada, com 15 alunos presentes. A manutenção de ~27,5 °C com o equipamento em operação constitui o principal resultado quantitativo do experimento: o ar-condicionado instalado é incapaz de atingir a faixa de conforto de 23–26 °C para UR entre 35–65% (NBR 16401-2 [15]), indicando insuficiência de capacidade. Conforme demonstrado por [3], o controle adequado das condições térmicas em sala de aula tem impacto direto no desempenho acadêmico, o que justifica a avaliação da capacidade dos equipamentos de climatização proposta neste trabalho. A velocidade medida com anemômetro posicionado na face da serpentina do evaporador foi de 1,08 m/s; com área $A = 0,098$ m² (700 × 140 mm, conforme manual do fabricante), obtém-se

$\dot{V}_{real} = 381 \text{ m}^3/\text{h}$ e $\dot{m} = 404,6 \text{ kg}/\text{h}$. Aplicando o método $Q = \dot{m} \cdot \Delta h$ [11] com $\Delta h = 3,9 \text{ kcal}/\text{kg}$ (Tabela II), resulta $Q_{real} = 404,6 \times 3,9 = 1.578 \text{ kcal}/\text{h} = 6.262 \text{ BTU}/\text{h}$ (89,5% do nominal). A Tabela III apresenta a estimativa da carga térmica total pelos seus componentes sensíveis: ocupação (15 alunos \times 65 W/pessoa em atividade sedentária [16]); iluminação (10 W/m²); equipamentos (projektor + kits ESP8266); e trocas térmicas com o exterior. Este último componente (480 W = 1.641 BTU/h) foi estimado pelo método simplificado de coeficiente global de transferência de calor para paredes de concreto convencional em clima tropical ($U \approx 2,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, $A_{paredes} \approx 40 \text{ m}^2$, $\Delta T_{ext} \approx 5 \text{ K}$), conforme procedimento análogo ao da NBR 16401 [15]. Para 15 alunos, a carga estimada de 6.603 BTU/h é inferior à capacidade nominal de 7.000 BTU/h (saldo nominal de +6,0%), o que indica que o equipamento teria sido adequadamente dimensionado para turmas de até 15 alunos em condições próximas ao novo. Como $Q = \dot{m} \cdot \Delta h$ representa a capacidade total (sensível + latente), a fração sensível é $Q_{s,real} = 6.262 \times 0,90 \approx 5.636 \text{ BTU}/\text{h}$ (SHR = 0,90, para UR = 34%). Comparando $Q_{s,real}$ com a carga sensível estimada de 6.603 BTU/h, obtém-se um déficit sensível de 967 BTU/h (-14,6%), fisicamente coerente com a manutenção de 27,5 °C no *ThingSpeak* mesmo com o equipamento em operação contínua. Ressalta-se ainda que a carga latente dos ocupantes ($\approx 55 \text{ W}/\text{pessoa} \times 15 \approx 825 \text{ W} = 2.815 \text{ BTU}/\text{h}$ [16]) não foi incluída na Tabela III, indicando que a demanda real sobre o sistema é ainda maior que a estimativa conservadora.

A avaliação pedagógica é planejada por meio de questionário em escala Likert de 1 a 5, aplicado antes e após a atividade, abrangendo: (i) compreensão de IoT e WSN; (ii) domínio do cálculo de carga térmica; (iii) confiança no uso do ESP8266; e (iv) percepção de relevância prática. A meta é que ao menos 80% dos grupos alcancem erro inferior a 10% no cálculo de BTU/h em relação ao valor de referência dos instrumentos. Em termos de comparação com a literatura, o trabalho de Zambrano-Mieles et al. [10] reportou ganhos médios de confiança de aprendizado entre 3,9 e 4,6 (escala Likert) em experimento análogo com ESP32 e plataforma *cloud*, com 91 alunos de engenharia — referendando a viabilidade da abordagem adotada. Diferentemente de Hernandez e Cañas [12], que propõe implantação multiparamétrica densa (temperatura, UR, CO₂, ruído e iluminação) para uso institucional permanente, este trabalho prioriza a acessibilidade pedagógica e a verificação da adequação de equipamentos existentes, com foco no aprendizado ativo de engenharia.

Tabela III: Carga térmica SENSÍVEL estimada vs. capacidade instalada.

Componente / Item	BTU/h
Ocupação (15 alunos \times 65 W sensível)	3.327
Iluminação (10 W/m ² \times 20 m ²)	682
Equipamentos (projektor + kits ESP8266)	955
Trocas térmicas c/ exterior (estimado)	1.641
CARGA SENSÍVEL ESTIMADA	6.603
Capacidade nominal (plaqueta)	7.000
Capacidade real ($Q = \dot{m} \cdot \Delta h$, $v=1,08 \text{ m/s}$)	6.262
Cap. sensível real ($Q_s = 6.262 \times 0,90$)	5.636
Saldo nominal	+397 (+ 6,0%) ✓
Déficit sensível ($Q_{s,real} - Q_{s,sala}$)	-967 (-14,6%)

VI. CONCLUSÕES

O uso das metodologias ativas PBL e Sala de Aula Invertida permitiu que os alunos implementassem um sistema de monitoramento funcional com ESP8266, coletassem dados reais de temperatura (27,5 °C) e umidade relativa (34%) e verificassem, pelo método $Q = \dot{m} \cdot \Delta h$ conforme [11], que o equipamento GREE GSWT26-22L(17) apresenta capacidade total medida de 6.262 BTU/h (89,5% do nominal, via $Q = \dot{m} \cdot \Delta h$ [11]); a fração sensível correspondente é $Q_{s,real} = 6.262 \times 0,90 \approx 5.636 \text{ BTU}/\text{h}$ (SHR = 0,90). Frente à carga sensível estimada de 6.603 BTU/h (Tabela III), evidencia-se um déficit sensível de 967 BTU/h (-14,6%), compatível com a temperatura de 27,5 °C mantida durante o monitoramento contínuo. Considerando adicionalmente a carga latente dos ocupantes ($\approx 825 \text{ W}$ não incluída na Tabela III [16]), a demanda real é ainda maior, reforçando a necessidade de revisão do dimensionamento ou substituição do equipamento. Tal abordagem reforça o aprendizado técnico e evidencia a importância da otimização energética em ambientes inteligentes.

O experimento constitui uma prova de conceito pedagógica que permite que os alunos desenvolvam habilidades em IoT, monitoramento ambiental e cálculos térmicos, aplicando metodologias ativas que conectam teoria e prática de forma concreta e verificável. A proposta também oferece subsídios para a otimização da climatização de ambientes inteligentes, na medida em que possibilita avaliar o rendimento térmico projetado para o ambiente. Trabalhos futuros podem *explorar* a integração de algoritmos de aprendizado de máquina para prever variações térmicas, automatizar o controle ambiental por meio de um controlador PID embarcado no ESP8266 e expandir o sistema com sensores adicionais, como os de CO₂ e iluminação, conforme a abordagem multiparâmetros proposta por [12], e avaliar quantitativamente o impacto pedagógico da metodologia, a exemplo do modelo adotado por [10].

REFERÊNCIAS

- [1] A. Shahraki et al., "A Survey and Future Directions on Clustering: From WSNs to IoT and Modern Networking Paradigms", *IEEE Transactions on Network and Service Management*, vol. 18, no. 2, pp. 2242–2274, jun. 2021. doi: 10.1109/TNSM.2020.3035315.
- [2] K. Shafique et al., "Internet of Things (IoT) for Next-Generation Smart Systems: A Review of Current Challenges, Future Trends and Prospects for Emerging 5G-IoT Scenarios", *IEEE Access*, vol. 8, pp. 23022–23040, 2020. doi: 10.1109/ACCESS.2020.2970118.
- [3] G. Kirkil, "Effects of Classroom Temperature and Humidity on Student Learning Performance: An Experimental Study Using Sensor-Based Monitoring", *Frontiers in Built Environment*, vol. 11, art. 1678438, dez. 2025. doi: 10.3389/fbuil.2025.1678438.
- [4] MakerHero, "Monitoramento com ESP8266 e ThingSpeak". Disponível em: <https://www.makerhero.com/blog/esp8266-com-thingspeak/>. Acesso em: 28 set. 2024.

- [5] Ai-Thinker, *ESP-12F Wi-Fi Module – Technical Specifications*. Disponível em: <https://www.elecrow.com/download/ESP-12F.pdf>. Acesso em: 28 set. 2024.
- [6] N. Mubarakah et al., "Prototype An ESP32-Based Room Humidity and Temperature Controller With IoT", em *Proc. 6th Int. Conf. on Electrical, Telecommunication and Computer Engineering (ELTICOM)*, Medan, Indonésia, 2022, pp. 121–126. doi: 10.1109/ELTICOM57747.2022.10038085.
- [7] L. Bacich e J. Moran, *Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora*, Penso, Porto Alegre, 2018.
- [8] C. R. S. Júnior, *Sala de Aula Invertida: Por Onde Começar*, IFG, 2020. Disponível em: <https://ifg.edu.br/attachments/article/19169/>. Acesso em: 29 set. 2024.
- [9] A. M. A. Unanua, "Design, Implementation, and Evaluation of a Flipped Classroom and Project-Based Learning Model for Industrial Engineers", em *Proc. XVI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica (TAEE)*, Málaga, Espanha, 2024, pp. 1–10. doi: 10.1109/TAEE59541.2024.10604985.
- [10] J. Zambrano-Mieles et al., "Integrating ESP32-Based IoT Architectures and *Cloud* Visualization to Foster Data Literacy in Early Engineering Education", *Computers*, vol. 15, no. 1, art. 51, jan. 2026. doi: 10.3390/computers15010051.
- [11] J. C. Silva, "Análise de capacidade térmica em condicionadores de ar", *Revista do Frio*, fev. 2021. Disponível em: <https://revistadofrio.com.br/analise-de-capacidade-termica-em-condicionadores-de-ar>. Acesso em: 30 set. 2025.
- [12] W. Hernandez e N. Cañas, "Sensing Classroom Temperature, Relative Humidity, Illuminance, CO₂, and Noise: An Integral Solution Based on an IoT Device for Dense Deployments", *Sensors*, vol. 24, no. 16, art. 5129, ago. 2024. doi: 10.3390/s24165129.
- [13] M. A. Jamshed et al., "Challenges, Applications, and Future of Wireless Sensors in Internet of Things: A Review", *IEEE Sensors Journal*, vol. 22, no. 6, pp. 5482–5494, mar. 2022. doi: 10.1109/JSEN.2022.3148128.
- [14] Arduino, *Arduino IDE Software*. Disponível em: <https://www.arduino.cc/en/software>. Acesso em: 26 set. 2025.
- [15] Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR 16401-2: Instalações de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitários — Parte 2: Parâmetros de conforto térmico. Rio de Janeiro: ABNT, 2008.
- [16] American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). ASHRAE Handbook — Fundamentals. Atlanta: ASHRAE, 2021.